

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA CV TIUR JAYA

Nora Meilina^{1*}

¹Politeknik Negeri Sriwijaya

* norameilina03@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari laporan ini adalah untuk membuat perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan CV Tiur Jaya, yang akan mempermudah dan mengefektifkan informasi persediaan CV Tiur Jaya. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data primer, dan metode pengumpulan data yang digunakan termasuk dokumentasi dan wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kelemahan dalam proses persediaan dan tidak memiliki sistem. Salah satu masalah khusus CV Tiur Jaya adalah kurangnya kartu gudang dan persediaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang mencakup analisis sistem akuntansi persediaan yang ada pada CV Tiur Jaya, pengujian aplikasi yang telah dirancang, dan analisis perbandingan antara penerapan sistem informasi akuntansi persediaan berbasis web pada CV Tiur Jaya dan sistem akuntansi persediaan manual. Sesuai dengan hasil diskusi, sistem informasi akuntansi persediaan berbasis web harus dibuat.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, website.

Abstract

The purpose of this report is to design an Inventory Accounting Information System for CV Tiur Jaya, which will simplify and make CV Tiur Jaya's inventory information more effective. The data used in this report is primary data, and the data collection methods used include documentation and interviews. The results of the interview showed that the company still has weaknesses in the inventory process and does not have a system. One of CV Tiur Jaya's specific problems is the lack of warehouse and inventory cards. Therefore, it is necessary to develop a system that includes an analysis of the existing inventory accounting system at CV Tiur Jaya, testing the designed application, and a comparative analysis between the implementation of a web-based inventory accounting information system at CV Tiur Jaya and a manual inventory accounting system. In accordance with the results of the discussion, a web-based inventory accounting information system must be created.

Keywords: Accounting Information System, Inventory, website

1. PENDAHULUAN

Manusia sangat membutuhkan teknologi komputer saat ini, terutama bagi mereka yang memiliki bisnis. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga dengan menyimpan dan mengatur catatan yang diperlukan. Untuk tetap kompetitif dan mencapai tujuan perusahaan saat ini dan mendatang, perusahaan harus terus memperbaiki operasinya untuk mengikuti tren saat ini. Pencapaian laba yang maksimal adalah tujuan utama setiap bisnis, terutama dalam bisnis dagang. Usaha dagang terdiri dari membeli dan menjual barang, dan menghasilkan pendapatan dari transaksi penjualan barang tersebut. Perusahaan melakukan penyimpanan barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik dan menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan pelanggan tepat waktu. Untuk mencapai tujuannya, usaha dagang memerlukan pengelolaan yang baik.

Penemuan teknologi informasi telah membuat dunia usaha lebih mudah melakukan segala hal yang biasa mereka lakukan. Ini termasuk pengumpulan, pengolahan, pengendalian, dan pengamanan data, yang memungkinkan hasil yang cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, arus perdagangan semakin luas dan berkembang sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Akibatnya, banyak perusahaan yang berusaha mengikuti kemajuan ini untuk memperbaiki sistem kerja mereka, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart (2019), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan. Tentu saja, sistem informasi ini membutuhkan aplikasi yang terkomputerisasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, terutama dalam bisnis yang membutuhkan pencatatan inventaris, atau stok barang. Untuk menghasilkan hasil tersebut, sistem informasi akuntansi harus dibuat dengan benar dan akurat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menghasilkan informasi yang akan digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

Bahan atau barang yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu disebut persediaan. Persediaan adalah salah satu sumber daya penting yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Selain menjadi sumber daya, persediaan juga merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Metode pengendalian persediaan yang efektif dan efisien memberikan informasi persediaan yang akurat dan berguna bagi setiap bisnis. Suatu perusahaan mencatat barang masuk dan keluar, yang diperlukan untuk mengelola dan mengetahui jumlah persediaan yang tersedia. Informasi yang mencatat masuk dan keluar harus akurat dan diperbarui secara berkala untuk membantu membuat keputusan yang tepat dan mengurangi kerugian. Pencatatan dan penilaian stok barang dagang menjadi cara untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian internal dan untuk menentukan keuntungan atau kerugian. Masalah seperti penumpukan atau kekosongan gudang dapat disebabkan oleh kesalahan persediaan kecil. Untuk mempermudah dan mempercepat penyediaan informasi tentang status persediaan, perusahaan membutuhkan bantuan teknis berupa sistem informasi. Selama bertahun-tahun, sistem informasi telah membantu bisnis melakukan akuntansi.

Perusahaan dagang CV. Tiur Jaya menjual alat tulis kantor, komputer, peralatan kebersihan, dan alat listrik. Bisnis ini terletak di Jl. R.H. Amaluddin No. 4 RT.005 RW.004 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang. Dari tahun 1993, ibu Hj. Betty Rossilawati memulai usaha ini, yang terus berkembang hingga saat ini. Selama pekerjaannya, CV. Tiur Jaya mencatat barang keluar secara manual dan kemudian direkam ke dalam Microsoft Excel. Dia tidak menggunakan sistem komputer. Namun, pencatatan persediaan pada CV Tiur Jaya tidak tersedia, jadi kami hanya dapat menggunakan catatan penjualan, yang merupakan barang yang telah dibeli, dan nota pembelian dari supplier. Hal ini berarti bahwa informasi tentang stok tidak diketahui. Selain itu, CV Tiur Jaya menghadapi masalah dalam transaksi penjualan karena pembeli meminta informasi tentang ketersediaan barang. Selama proses pembuatan pesanan pelanggan, CV Tiur Jaya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mencari dan mengecek ketersediaan stok barang. Pembeli sering mengeluh tentang pelayanan yang buruk karena mereka harus menunggu lama untuk mengetahui apakah barang yang mereka butuhkan tersedia, bahkan beberapa dari mereka lebih suka membeli barang di tempat lain. Selain itu, CV Tiur Jaya menghadapi kesulitan dalam melakukan transaksi pembelian karena mereka tidak tahu stok apa yang harus diisi kembali. Akibatnya, mereka sering kehabisan barang karena tidak memiliki informasi persediaan aktual. Tujuan dari sistem informasi

akuntansi persediaan yang terkomputerisasi ini adalah agar pemilik dapat mengakses informasi persediaan dengan lebih mudah dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengecekan setiap saat untuk memastikan bahwa data tentang persediaan mereka selalu terkini.

Penjelasan permasalahan yang dihadapi di atas serta hasil wawancara pada pemilik CV. Tiur Jaya, maka diperlukan suatu sistem Informasi akuntansi berbasis *web* agar proses pencatatan persediaan dapat terlaksana dengan cepat dan akurat. Berdasarkan uraian tersebut, maka tim PKM tertarik untuk membuat perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada CV. Tiur Jaya.

2. METODE

Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Data primer dan sekunder digunakan untuk mewawancarai pemilik perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan melihat dan mempelajari dokumen dan catatan persediaan barang melalui informasi yang diberikan oleh pemilik CV. Tiur Jaya. Data primer terdiri dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan data produk dan catatan persediaan yang dibuat oleh perusahaan, dan data sekunder terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian pada CV. Tiur Jaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Pada CV. Tiur Jaya

Persediaan barang dagang sangat penting bagi bisnis, karena tanpanya penjualan tidak dapat dilakukan. Karena pencatatan yang kurang tepat, CV. Tiur Jaya menghadapi masalah dalam mengelola persediaan. Pemilik hanya mencatat penjualan secara manual, yang membuat melacak stok dan membuat keputusan pembelian sulit. Hal ini menyebabkan layanan pelanggan yang buruk dan mungkin kehilangan penjualan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem informasi akuntansi persediaan yang berbasis web harus diterapkan. Martani (2017:250) mengemukakan metode pencatatan perpetual sebagai dasar untuk pembuatan sistem ini. Diharapkan bahwa penerapan sistem ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan persediaan, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan CV. Tiur Jaya untuk bersaing dengan lebih baik di era digital.

Rancangan (*Design*) Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada CV Tiur Jaya

1. Syarat Sebelum Melakukan Perancangan

Analisis perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem informasi akuntansi persediaan berbasis web ini mencakup kebutuhan perangkat lunak yang tidak hanya fungsional tetapi juga non-fungsional. Kemampuan admin untuk mengelola sistem secara menyeluruh, termasuk mengelola transaksi, penjualan, dan laporan, adalah kebutuhan fungsional. Pengguna akuntansi dan gudang membutuhkan kemampuan untuk mengelola data transaksi dan kartu persediaan, sedangkan pengguna gudang membutuhkan kemampuan untuk mengelola data barang dan mencetak laporan yang terkait. Penggunaan perangkat lunak seperti XAMPP dan Visual Studio Code, serta perangkat keras seperti komputer dan printer, dianggap sebagai kebutuhan non-fungsional. Mekanisme login pengguna memastikan keamanan sistem. Setelah analisis menyeluruh, CV. Tiur Jaya dapat memenuhi persyaratan untuk implementasi sistem ini, yang akan dikembangkan dengan PHP dan MySQL.

2. Perancangan *Database*

Database dibuat sebelum membangun sistem informasi akuntansi persediaan CV. Tiur Jaya. Database berguna untuk menyimpan data yang telah diolah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Karena aplikasi informasi berbasis web ini membutuhkan suatu server online agar dapat diakses secara berkala oleh setiap komputer, database yang digunakan adalah database MySQL. Untuk desain ini, dibutuhkan pembuatan beberapa tabel yang disesuaikan dengan persyaratan phpmyadmin.. Tabel-tabel yang dibutuhkan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut:

- Struktur *Database*
- Tabel Barang
- Tabel Jenis Barang
- Tabel Login
- Tabel Penjualan
- Tabel Persediaan
- Tabel Pesanan
- Tabel User

3. Perancangan Antar Muka (*Interface*)

Antarmuka (*interface*) merupakan representasi visual yang diterapkan dalam sistem operasi, aplikasi, atau situs web, mencakup desain bentuk, tulisan, dan warna yang menarik sebagai identitas visual perusahaan. Berikut adalah antarmuka yang diimplementasikan pada aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan CV. Tiur Jaya, sebagai berikut:

- Tampilan Awal
- Menu Utama
- Form Tambah Data Jenis Barang
- Form Tambah Barang
- Form Penjualan
- Tampilan Pesanan
- Form Pembelian
- Tampilan Kartu Gudang
- Tampilan Kartu Persediaan
- Form Pengguna atau *User*

Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Berbasis Web pada CV. Tiur Jaya

Setelah membuat perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan selesai, maka diperlukan adanya pengujian atas aplikasi untuk dapat mengetahui apakah aplikasi sudah berjalan dengan baik atau belum. Berikut hasil pengujian sistem yang dilakukan:

1. *Login*

Pengguna harus mengisi email dan *password* terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman menu utama. Jika memasukkan email dan *password* yang salah, maka akan muncul tulisan "*Username* tidak ada, silahkan coba lagi".

Gambar 1. Tampilan Login

Sumber: Data diolah, 2023

2. *Input Jenis Barang*

Tahap ini digunakan untuk menginput jenis persediaan yang terdapat pada CV. Tiur Jaya. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Pilih menu jenis barang
- b. Klik tambah data barang kemudian isi *form* jenis barang yang tersedia. Berikut tampilan hasil input data:
Jenis Barang: ATK

Gambar 2 Tampilan Tambah Jenis Barang

Sumber: Data diolah, 2023

- c. Setelah diklik tambah data, maka jenis barang secara otomatis *terinput* dalam daftar data jenis barang. Menu ini *user* atau pengguna dapat menghapus dan mengedit data jenis barang sesuai dengan jenis yang tersedia. Pada CV Tiur Jaya terdapat empat jenis barang yang tersedia yaitu ATK, kebersihan, komputer, dan Listrik

Gambar 3 Tampilan Tampilan Daftar Jenis Barang

Sumber: Data diolah, 2023

3. *Input Data Barang*

Tahap ini digunakan untuk menginput jenis-jenis barang yang akan dijual pada CV. Tiur Jaya yang dimulai dari mengisi form tambah produk yaitu kode barang, nama barang, pilih jenis barang, satuan, harga beli, harga jual, stok, *supplier*, dan tanggal masuk. Adapun tahapan dalam pengujian ini sebagai berikut:

- a. Pilih menu data barang

Gambar 4 Form Tambah Barang

Sumber: Data diolah, 2023

- b. Klik tambah barang kemudian isi data barang. Berikut tampilan hasil *input* data:

Gambar 5 Tampilan *Input* Barang

Sumber: Data diolah, 2023

Setelah diklik tambah data, maka data produk secara otomatis akan ter-*input* ke dalam daftar barang. Berikut ini terdapat tampilan data barang yang tersedia pada CV. Tiur Jaya:

No	Kode Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Harga Beli	Harga Jual	Stok Barang	Supplier	Aksi
1	AA01-01	Amplop Polos	ATK	25000	30000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
2	APB-01	Ballpoint	ATK	60000	65000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
3	ABB-01	Batalin ABC Biru	ATK	20000	25000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
4	AB0-01	Buku Okey 3B	ATK	30000	35000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
5	ABF-02	Buku Tulis Folio	ATK	13000	15000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
6	ABS-03	Buku Sida 3B	ATK	30000	35000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
7	ARF-02	Growbel Pen	ATK	12000	15000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
8	AIS-01	Isi Stapler No. 17	ATK	20000	25000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
9	APJ-03	Joyko pen	ATK	20000	25000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
10	AKA7-01	Kertas A4 70 gram	ATK	32500	37500	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
11	AKA8-02	Kertas A4 80gram	ATK	34500	39500	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit
12	AKF7-01	Kertas HVS Folio 70gram	ATK	34000	39000	100 Tersedia	PT. Cahaya Lestari Sihaluya	Detail Edit

Gambar 6 Tampilan Daftar Barang

Sumber: Data diolah, 2023

5. *Input* Transaksi Penjualan

Tahap ini digunakan untuk menginput data transaksi penjualan barang dagang yang terjadi di CV. Tiur Jaya. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Pilih menu penjualan, Klik tambah data, kemudian akan muncul *form* yang harus diisi sesuai dengan transaksi penjualan yang terjadi Berikut tampilan hasil input data transaksi penjualan:

Gambar 7 *Form Input* Transaksi Penjualan

Sumber: Data diolah, 2023

- b. Selanjutnya form penjualan akan dikonfirmasi oleh bagian gudang. Bagian gudang akan melakukan *login*, selanjutnya pilih menu *form* penjualan kemudian klik konfirmasi penjualan dan akan muncul form yang harus diklik apakah setuju atau tidak setuju. Berikut tampilannya:

Gambar 8 Tampilan Konfirmasi Penjualan

Sumber: Data diolah, 2023

- c. Untuk melihat daftar penjualan yang telah di *input* dengan cara klik menu *form* penjualan pada bagian admin. Berikut tampilannya:

No	Nama Pembeli	Alamat	No HP	Pesanan	Keterangan	Total	Status	Konfirmasi Pesanan
1	Customer	-	-	Buku Okey 38 (Jml: 5 Buah) Ballpoint (Jml: 5 Buah) Kertas A4 70 gram (Jml: 4 Buah)		65000	Selesai	✓
2	Customer	-	-	Tisu Nivo 250 (Jml: 5 Buah) Tinta Epson 7303 (Jml: 4 Buah) Lampu Philips Tomado 20w (Jml: 4 Buah)		306000	Selesai	✓
3	Customer	-	-	Kertas A4 80gram (Jml: 5 Buah) Jyko pen (Jml: 6 Buah) Spidol Art Line 70 (Jml: 4 Buah) Pensil Faber Castell (Jml: 5 Buah)		1062500	Selesai	✓
4	Customer	-	-	Ember Plastik (Jml: 5 Buah) Kabel Roll (Jml: 2 Buah) Lampu Philips Tomado 20w (Jml: 5 Buah)		545000	Selesai	✓
5	Customer	-	-	Buku Okey 38 (Jml: 1 Buah) Jyko pen (Jml: 1 Buah)		60000	Selesai	✓
6	Customer	-	-	Lampu Philips Tomado 20w (Jml: 6 Buah)		330000	Selesai	✓

Gambar 9 Tampilan Daftar Penjualan Barang

Sumber: Data diolah, 2023

5. *Input* Transaksi Pembelian

Tahap ini digunakan untuk menginput transaksi pembelian persediaan barang pada CV Tiur Jaya. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Pilih menu tambah barang baru.
- b. Klik tambah data barang kemudian isikan data barang yang tersedia.

Gambar 10 *Input* Pembelian Barang

Sumber: Data diolah, 2023

- c. Setelah selesai menginput semua data yang diperlukan maka klik tambah data, selanjutnya secara otomatis akan *terinput* dalam data barang masuk dan data persediaan barang. Pada menu ini juga pengguna dapat menghapus dan mengubah daftar data barang sesuai dengan data persediaan barang yang tersedia.

No	Kode Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Harga Beli	Harga Jual	Jumlah Stok	Aksi
1	AAP-01	Amplop Polos	ATK	25000	30000	36	Hapus Edit
2	APB-01	Ballpoint	ATK	60000	65000	56	Hapus Edit
3	ABB-01	Baterai ABC Biru	ATK	20000	35000	64	Hapus Edit
4	ABO-01	Buku Okey 38	ATK	30000	35000	59	Hapus Edit
5	ABF-02	Buku Tulis Folio	ATK	13000	15000	70	Hapus Edit

Gambar 11 Tampilan Pembelian Barang

Sumber: Data diolah, 2023

6. Kartu Gudang

Tahap pengujian kartu gudang digunakan untuk melihat informasi mengenai pergerakan yang mencakup stok awal, penerimaan stok, penjualan stok dan sisa stok persediaan per nama barang selama periode tertentu. Kartu Gudang secara otomatis akan tertampil pada *interface* bagian gudang. Klik kartu gudang pada menu utama, kemudian dapat langsung dilihat daftar kartu gudang berdasarkan per barang. Kemudian pilih jenis barang yang ingin ditampilkan kartu gudangnya dengan mengklik cetak. Berikut ini *output* kartu gudang dengan nama barang Amplop polos

Kartu Barang							
CV Tiur Jaya							
Periode : 2023							
Nama Barang : Buku Okey 38							
Satuan Barang : pack							
No	Tanggal	Keterangan	Persediaan Masuk		Persediaan Keluar		Sisa
			Unit		Unit		
1	01-01-2023	Saldo Awal	-		-		100
2	02-01-2023	Penjualan	-		5		95
3	02-01-2023	Penjualan	-		1		94
4	02-01-2023	Penjualan	-		8		86
5	02-01-2023	Penjualan	-		6		80
6	10-01-2023	Penjualan	-		4		76
7	10-01-2023	Penjualan	-		4		72
8	17-01-2023	Penjualan	-		8		64
9	24-01-2023	Penjualan	-		4		60
10	27-01-2023	Penjualan	-		5		55
11	31-01-2023	Pembelian	40		-		95

Gambar 12 Output Kartu gudang

Sumber: Data diolah, 2023

7. Kartu Persediaan

Tahap pengujian kartu persediaan digunakan untuk melihat detail informasi mengenai stok persediaan yang ada pada CV Tiur Jaya. Kartu persediaan secara otomatis akan tertampil pada *interface* bagian akuntansi. Adapun tahapannya meliputi klik kartu gudang pada menu utama, kemudian dapat langsung dilihat daftar kartu persediaan berdasarkan per barang. Kemudian pilih jenis barang yang ingin ditampilkan kartu persediaannya dengan mengklik cetak. Berikut ini *output* kartu persediaan dengan nama barang Amplop polos.

Kartu Persediaan Barang										
CV Tiur Jaya										
Periode : 2023										
Nama Barang : Buku Okey 38										
Satuan Barang : pack										
No	Tanggal	Keterangan	Persediaan Masuk		Persediaan Keluar		Saldo		Unit	Rp
			Unit	Harga (Rp)	Unit	Harga (Rp)	Unit	Harga (Rp)		
1	01-01-2023	Saldo Awal	-	-	-	-	-	100	Rp	3.000.000
2	02-01-2023	Penjualan	-	-	5	Rp 30.000	Rp 150.000	95	Rp	2.850.000
3	02-01-2023	Penjualan	-	-	1	Rp 30.000	Rp 30.000	94	Rp	2.820.000
4	02-01-2023	Penjualan	-	-	8	Rp 30.000	Rp 240.000	86	Rp	2.580.000
5	02-01-2023	Penjualan	-	-	6	Rp 30.000	Rp 180.000	80	Rp	2.400.000
6	10-01-2023	Penjualan	-	-	4	Rp 30.000	Rp 120.000	76	Rp	2.280.000
7	10-01-2023	Penjualan	-	-	4	Rp 30.000	Rp 120.000	72	Rp	2.160.000
8	17-01-2023	Penjualan	-	-	8	Rp 30.000	Rp 240.000	64	Rp	1.920.000
9	24-01-2023	Penjualan	-	-	4	Rp 30.000	Rp 120.000	60	Rp	1.800.000
10	27-01-2023	Penjualan	-	-	5	Rp 30.000	Rp 150.000	55	Rp	1.650.000
11	31-01-2023	Pembelian	40	Rp 30.000	Rp 1.200.000	-	-	95	Rp	2.850.000

Gambar 13 Output Kartu Persediaan

Sumber: Data diolah, 2023

Setelah melakukan pengujian pada program sistem informasi akuntansi persediaan berbasis web, dapat diketahui bahwa sistem tersebut bekerja dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini kelebihan dari perancangan sistem

informasi akuntansi persediaan berbasis *website* menggunakan program PHP dan *database* MySQL:

1. Sistem yang terkomputerisasi lebih memudahkan pengguna dalam melakukan pencatatan karena data selalu *terupdate* setiap kali terjadi *input* transaksi.
2. Sistem informasi akuntansi persediaan ini dapat digunakan tanpa menggunakan koneksi internet.
3. Dapat membantu pemilik usaha dalam mengetahui informasi terkait persediaan yang tersedia.
4. Dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan karena telah dilakukan secara otomatis.
5. Program aplikasi memiliki fitur keamanan sehingga data yang terdapat didalamnya hanya dapat diakses oleh pengguna yang bersangkutan.
6. Dapat menghemat waktu dalam pencarian informasi terkait persediaan yang tersedia.
7. Dapat menghasilkan *output* berupa kartu gudang dan kartu persediaan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa analisis masalah yang dilakukan penulis pada CV Tiur Jaya adalah akibat dari kegagalan perusahaan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi persediaan. Kegagalan ini menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan informasi persediaan seperti kesulitan untuk mengetahui stok yang digudang, kesulitan untuk melakukan transaksi pembelian karena tidak mengetahui stok apa saja yang harus diisi kembali, dan lambatnya pengolahan informasi oleh pembeli ketika mereka bertanya tentang stok barang, yang membuat pelayanan Penulis telah membangun sistem informasi akuntansi persediaan yang terkomputerisasi menggunakan program PHP dan MySQL. Ini dirancang untuk membuat pencatatan persediaan pada CV Tiur Jaya lebih efisien dari sebelumnya dan membantu pemilik usaha membuat keputusan. Sistem berbasis web ini memiliki banyak keuntungan. Ini memudahkan pengguna untuk mencatat karena data selalu diupdate setiap kali ada input transaksi. Ini juga membantu pemilik bisnis mengetahui informasi terkait stok yang tersedia, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan karena semuanya dilakukan secara otomatis. Ada perbedaan antara menjalankan sistem persediaan secara manual dan menggunakan sistem informasi akuntansi persediaan berbasis web. Sistem informasi akuntansi persediaan berbasis web menangani semua fungsi yang terkait dengan persediaan, dokumen, dan catatan. Selain itu, kartu gudang dan kartu persediaan dapat diakses dan disimpan secara otomatis, yang dapat menyelesaikan masalah tertentu pada CV Tiur Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Martani, Dwi. 2017. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B., and John Paul Steinbart. 2019. Sistem Informasi Akuntansi. 14th ed. Jakarta: Salemba Empat.

